

MOLIYA TIZIMI VA DAVLAT BYUDJETLARINING TURLI SOHALARGA VA BOG'INLARGA BO'LINISHI.

Shokirov Feruz Bahodirovich

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi

Avtomobil yo'llari sohasini isloh qilish bo'limi boshlig'i.

Annotatsiya: Davlat maqsadli fondlarida katta miqdordagi mablag'lar to'planganligi sharoitida davlat moliyaviy nazoratining susayishi bu mablag'lardan samarasiz foydalanishga va turli-tuman holatlar sodir bo'lishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham davlat moliyaviy resurslaridan foydalanish ustidan nazoratni kuchaytirish maqsadida ularni davlat byudjetiga jamlash maqsadga muvofiqdir. Bunda jamlangan fondlarning maqsadli yo'nalishi o'zgartirilmasdan saqlanib qolishini ta'minlash lozim. Ushbu maqolada, moliya tizimi va davlat budjetlarining alohida sohalari va bo'g'inlarga bo'linishi haqida fikr va mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: *moliya tizimi, davlat byudjetlari, mahalliy moliya, jismoniy shaxs, yuridik shaxs, yalpi ichki mahsulot, moliya-kredit munosabati.*

Davlat moliya tizimi "Davlat moliyasi va mahalliy moliya" sohasining o'ziga xos bo'g'ini hisoblanadi. Uning o'ziga xosligi davlatning markazlashtirilgan fondlariga mablag'larni jalb qilish bo'yicha moliya-kredit munosabatlariga doir alohida shaklidan iborat. Bunda davlat, asosan, mablag'larni qarzga oluvchi va shuningdek, kreditor va garant (kafil) sifatida ham maydonga chiqadi. Davlat kreditida miqdoriy jihatdan mablag'larni qarz oluvchi sifatida davlat faoliyati ustunlik qiladi. Davlatning kreditor sifatidagi operatsiyalari, ya'ni davlat yuridik va jismoniy shaxslarga ssudalar taqdim qilganda yoki kafil bo'lganda, ancha tor bo'ladi. Shunga qaramasdan, bozor iqtisodiyoti sharoitida byudjetdan moliyalashtirish ham qaytaruvchanlik va to'lovchanlik sharti bilan amalga oshirilsa, keng rivoj topishi mumkin.

Hozirgi sharoitda davlat kreditining zarurligi davlat harajatlari davlat o'z daromadlari bazasini kengaytirish imkoniyatlariga nisbatan yuqori sur'atlarda o'sishi bilan bog'liq. Bu narsa byudjet defitsiti sharoitida rejalashtirilgan byudjet harajatlari qoplanishini

ta'minlaydi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida pul-kredit va moliyaviy siyosatlarning bir-biri bilan o'zaro bog'liq holda amalga oshirilishi moliya tizimining "Davlat moliyasi va mahalliy moliya" bo'g'ini to'g'risidagi an'anaviy tasavvurlarni kengaytirishi va zamonaviy talablarga muvofiq ravishda Markaziy bank tizimini ham uning tarkibiga qo'shishni taqazo etadi.

Moliya vazirligi 2023-yilgi davlat byudjetini taqdim etdi. Hujjat jamoatchilik muhokamasiga qo'yilmadi. Unda yalpi ichki maxsulot 5,3%ga o'sishi, inflyatsiya darajasi esa 9,5% atrofida bo'lishi rejalashtirilmoqda. Davlat byudjeti taqchilligi chegarasi yalpi ichki mahsulotga nisbatan 3% miqdorida belgilandi. Ma'lum qilinishicha, 2023 yil uchun Davlat budjeti loyihasi va 2024–2025 yillar uchun budjet mo'ljallari asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar prognozi asosida ishlab chiqilgan. Ushbu maqsadlardan kelib chiqib, 2023 yil uchun davlat byudjeti daromadlari (Davlat maqsadli jamg'armalariga transfertlarni inobatga olmagan holda) 232,1 trln so'm, harajatlari esa 227,9 trln so'm miqdorida transfert ajratilishi rejalashtirilmoqda.

Xususan, 2023 yilda yalpi ichki mahsulotning 5,3% o'sishi prognoz qilingan. Yalpi ichki mahsulotning ko'zlangan o'sish sur'atlari sanoatda ishlab chiqarishni 5,1%dan yuqori bo'lishi, xizmatlar sohasida 6,7 foizga, qishloq xo'jaligida 3,5%ga o'sishi hisobiga ta'minlanishi prognoz qilinmoqda. 2022 - 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilab berilgan ustuvor yo'nalishlarga muvofiq ravishda, soliq-byudjet siyosatini amalga oshirilishi ko'zda tutilgan bo'lib, ustuvor yo'nalishlari sifatida quyidagilarni belgilash mumkin:

1. byudjet siyosatining ijtimoiy yo'naltirilganligini, jumladan, ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoyani rivojlantirishga;
2. hududlar, ayniqsa mahallalarning dolzarb muammolarni hal qilish, suv va yer resurslaridan oqilona foydalanish, atrof-muhitni va tabiatni muhofaza qilishni ta'minlash;
3. yoshlar va xotin-qizlarni qo'llab quvvatlashni kengaytirish;

4. tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlik faoliyatida sof raqobat muhitini yaratilishiga zamin yaratish, bosqichma-bosqich soliq va bojxona imtiyozlarini bekor qilish;
5. birinchi darajali byudjet mablag'larini taqsimlovchilarga byudjet mablag'laridan samarali foydalanish yuzasidan javobgarligi, hisobdorligi va vakolatlarini, davlat byudjeti barqarorligini ta'minlash maqsadida, ilg'or xorijiy tajribadan hamda xalqaro moliya institutlari ekspertlarining tavsiyalaridan kelib chiqqan holda byudjet harajatlari samaradorligini oshirish ustuvor vazifalar sifatida belgilab olindi.

Moliya tizimining alohida sohalar va bo'g'inlarga bo'linishi yalpi ichki mahsulotni shakllantirish, taqsimlash va qayta taqsimlashda, daromadlarni shakllantirish va ulardan foydalanishda iqtisodiy munosabatlar subyektlarining bir-birlaridan farqli ravishda ishtirok etishi bilan belgilanadi. Moliya tizimining har bir sohasi va bo'g'iniga pul fondlari va daromadlarini shakllantirish va ulardan foydalanishning o'ziga xos shakllari va metodlari tegishlidir. Masalan, korxonalar moliyasi moddiy ishlab chiqarishga, yalpi ichki mahsulotni yaratishga, uni korxonalar o'rtasida taqsimlashga va yalpi ichki mahsulot bir qismining byudjet va byudjetdan tashqari jamg'arma fondlariga qayta taqsimlashga xizmat qiladi. Davlat byudjeti orqali resurslar davlatning markazlashtirilgan fondiga jalb qilinadi va ular iqtisodiy mintaqalar, tarmoqlar va aholining ijtimoiy guruhlarini o'rtasida qayta taqsimlanadi.

Xulosa qilib aytganda, Iqtisodiy jarayonlarning jadal sur'atlarda rivojlanishi ko'p jihatdan moliya sohasiga bog'liqdir. Takror ishlab chiqarish jarayonlarining barcha bosqichlarida pul asosiy vosita sifatida qatnashadi. Moliya iqtisodiyotning asosiy ustunlaridan biri desak adashmaymiz, chunki uning vositasida muayyan maqsadga yo'naltirilgan pul mablag'lari fondlari vujudga keltiriladi va ular iqtisodiyotni rivojlantirish va jamiyat ehtiyojlarini qondirish maqsadida taqsimlanadi. Moliya tizimi jismoniy shaxslar (shaxsiy moliya), hukumatlar (davlat moliyasi) va korxonalar (korporativ moliya) o'rtasida sodir bo'ladigan kapital oqimlaridan iborat. Zamonaviy moliya tizimlarida pul, kredit va moliya ayirboshlash vositalari sifatida ishlatiladi. Ular ma'lum qiymatga ega vosita bo'lib xizmat qiladi va ular muqobil ravishda tovar va xizmatlarga ayirboshlanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.M.Mirziyoyev "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz". O'zbekiston, 2017 y.
2. O'zbekiston Respublikasining buxgalteriya hisobi milliy standartlari to'plami. 2020 -y.
3. K.B.Urazov "Buxgalteriya hisobi va audit". O'quv qollanma. "O'qituvchi", 2004-y.
4. I.K.Ochilov, J.E.Qurbonboyev "Moliyaviy hisob". O'quv qo'llanma. "IQTISOD-MOLIYA", 2017-y.
5. A.Ibragimov va boshqalar "Moliyaviy va boshqaruv hisobi". O'quv qo'llanma. "IQTISOD -MOLIYA", 2018-y.